

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

GUILHERME DANTAS SCRAMIM

**INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NOS
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS: ADEQUAÇÃO E LIMITES**

São Paulo

2025

GUILHERME DANTAS SCRAMIM

Trabalho de Conclusão de Curso
apresentado como requisito para
obtenção do título de Bacharel no
Curso de Direito da Universidade
Presbiteriana Mackenzie.

ORIENTADOR(A): PROFESSORA DOUTORA ALESSANDRA APARECIDA
CALVOSO GOMES PIGNATARI

São Paulo

2025

GUILHERME DANTAS SCRAMIM

INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NOS
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS: ADEQUAÇÃO E LIMITES

Trabalho de conclusão de curso
apresentado como requisito para
obtenção do título de Bacharel no
Curso de Direito da Universidade
Presbiteriana Mackenzie.

Aprovad(o)a em:

BANCA EXAMINADORA

Examinador(a): Prof. Doutora Alessandra Aparecida Calvoso Gomes Pignatari

Examinador(a): Prof. Doutora Bianca Mendes Pereira Richter

Examinador(a): Prof. Doutora Beatriz Valente Felitte

INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS: ADEQUAÇÃO E LIMITES

Guilherme Dantas Scramim

Resumo: Examina-se a admissibilidade e, sobretudo, a adequação procedimental do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ) no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis (JEC). A pesquisa parte da tensão entre os princípios da Lei nº 9.099/1995 – simplicidade, celeridade e economia processual – e a complexidade potencial do IDPJ, conforme disciplinado pelo Código de Processo Civil de 2015. No plano do direito material, contrapõem-se a teoria maior (art. 50 do CC), que exige prova objetiva de abuso da personalidade, e a teoria menor (art. 28, § 5º, do CDC), que flexibiliza os requisitos em favor da tutela do consumidor. O estudo discute a extensão do IDPJ (art. 1.062 do CPC/2015) e propõe critérios de compatibilização com a Lei 9.099/1995: inclusão de sócios desde a petição inicial, contraditório nos próprios autos, uso preferencial da prova documental e migração de rito quando a instrução for complexa. Conclui-se pela compatibilidade do IDPJ aos Juizados Especiais Cíveis, condicionada a manejo parcimonioso e finalístico, preservando a vocação simplificada do microsistema.

Palavras chaves: Juizados Especiais Cíveis; incidente de desconsideração da personalidade jurídica; microsistema dos Juizados Especiais; contraditório substancial.

Abstract: This study examines the admissibility and, above all, the procedural adequacy of the incident of disregard of legal personality (IDPJ) within the scope of the Small Claims Courts (Juizados Especiais Cíveis – JEC). The research stems from the tension between the principles established by Law No. 9,099/1995—simplicity, promptness, and procedural economy—and the potential complexity of the IDPJ as regulated by the Code of Civil Procedure of 2015. From the perspective of substantive law, the analysis contrasts the major theory (Article 50 of the Civil Code), which requires objective proof of abuse of legal personality, with the minor theory (Article 28, § 5, of the Consumer Protection Code), which relaxes the requirements in favor of consumer protection. The study discusses the scope of the IDPJ (Article 1,062 of the CPC/2015) and proposes criteria for harmonization with Law 9,099/1995: inclusion of partners from the initial petition, adversarial proceedings within the same case record, preferential use of documentary evidence, and procedural migration when the evidentiary phase proves complex. It concludes that the IDPJ is

compatible with the Small Claims Courts, provided it is applied with restraint and in accordance with its purpose, thereby preserving the simplified nature of the microsystem.

Key words: Small Claims Courts; Incident of Disregard of Legal Personality; Microsystem of the Special Civil Courts; Substantive Right to Be Heard.

Sumário: 1. Introdução. 2. A Desconsideração da Personalidade Jurídica no Direito Brasileiro 2.1 Origem e evolução do instituto. 2.2 Fundamentos legais: Código Civil, Código de Defesa do Consumidor e legislação especial. 2.3 O incidente de desconsideração no CPC/2015. 2.4 Desconsideração direta e inversa. 2.5 Teoria maior e teoria menor. 3. Os Juizados Especiais Cíveis e sua Dinâmica Processual 3.1 Finalidade, princípios e racionalidade procedimental da Lei nº 9.099/1995. 3.2 Competência e limites materiais. 4. A Aplicação do IDPJ nos Juizados Especiais Cíveis. 4.1. Previsão legal: extensão do incidente pelo art. 1.062 do CPC/2015. 4.2. Compatibilidade entre o incidente e os princípios da Lei nº 9.099/1995. 4.3. Dificuldades práticas: celeridade *versus* formalismo processual. 4.4. O papel do contraditório e da ampla defesa no contexto dos Juizados. 5. Conclusão. Referências.

1. Introdução

A personalidade jurídica constitui um dos pilares do direito privado contemporâneo, ao viabilizar a separação entre o patrimônio da pessoa jurídica e patrimônio individual de seus sócios ou administradores. Essa autonomia patrimonial confere segurança e previsibilidade às relações econômicas e contratuais, permitindo a organização de atividades empresariais com distribuição de riscos. Entretanto, tal prerrogativa não possui caráter absoluto: o ordenamento jurídico prevê mecanismos excepcionais para a superação dessa barreira protetiva

Nesse contexto, a desconsideração da personalidade jurídica consolidou-se, no direito brasileiro, como técnica excepcional destinada a coibir o uso abusivo da autonomia patrimonial e a preservar a boa-fé nas relações jurídicas.

No plano material, o Código Civil condiciona o afastamento episódico do “véu” societário à demonstração de abuso da personalidade, objetivado em desvio de finalidade ou confusão patrimonial (art. 50). Já o Código de Defesa do Consumidor, em chave protetiva, admite - no art. 28, § 5º - solução mais flexível sempre que a personificação se converta em

barreira à reparação, permitindo ao julgador alcançar sócios ou administradores quando necessário ao adimplemento: “sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos” (BRASIL, 2002; BRASIL, 1990).

No plano processual, o CPC/2015 conferiu tratamento próprio ao incidente de desconconsideração da personalidade jurídica (IDPJ), com o objetivo de assegurar o contraditório e a ampla defesa antes da constrição do patrimônio dos sócios. Com regramento nos artigos 133 a 137 do CPC, o IDPJ é considerado um instituto autônomo e formalizado, com cabimento em todas as fases do processo (seja no de conhecimento, no cumprimento de sentença ou na execução fundada em título extrajudicial), podendo ser instaurado por requerimento da parte ou do Ministério Público, quando cabível sua atuação (BRASIL, 2015).

Além disso, o art. 1.062 do CPC estende esse regime aos processos de competência dos Juizados Especiais Cíveis (JEC). Contudo, essa extensão normativa tem suscitado controvérsias, uma vez que o modelo procedimental do IDPJ, com contraditório específico e possibilidade de suspensão do feito, parece colidir com a vocação sumaríssima dos Juizados e com os seus princípios estruturantes – previstos na Lei nº 9.099/1995: oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade (BRASIL, 1995).

Surge, assim, a dúvida central deste trabalho: *em que medida o Incidente de Desconconsideração da Personalidade Jurídica pode ser aplicado no rito dos Juizados Especiais Cíveis, sem comprometer a celeridade, economia processual e outros princípios estruturantes?*

A partir dessa questão-problema, o presente estudo parte da hipótese de que o incidente de desconconsideração da personalidade jurídica é aplicável ao JEC, desde que observadas adaptações procedimentais que preservem a celeridade e a simplicidade do rito, sem afastar as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

O objetivo geral deste estudo é propor critérios de compatibilidade procedimental do IDPJ com a Lei nº 9.099/1995; como objetivos específicos, procura-se: (i) clarificar o diálogo entre a teoria maior (CC) e a menor (CDC); (ii) delinear o modo de formação do contraditório adequado ao rito sumaríssimo e (iii) sistematizar reflexões sobre a adequação do IDPJ sob a perspectiva de impactos recursais e de custo (honorários advocatícios) no ambiente dos Juizados.

Metodologicamente, o trabalho adota abordagem qualitativa e dedutiva, baseada em revisão bibliográfica e análise jurisprudencial, com ênfase em autores de referência em matéria processual e em decisões recentes, principalmente de Tribunais Superiores. Ainda por opção metodológica, o presente estudo adota como um dos principais eixos de análise os artigos 50

do CC/2002 e 28 do CDC/1990, por representarem o núcleo dogmático do tema – e tudo sem descurar de diplomas especiais que também contemplam hipóteses de superação do véu societário – a exemplo da Lei nº 9.605/1998 (no Direito Ambiental) e da Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção) – mencionados quando pertinentes ao objeto do presente artigo.

Ademais, a pesquisa situa-se no âmbito do chamado “microsistema” dos Juizados Especiais, expressão utilizada pela doutrina e pela jurisprudência para designar o conjunto de ritos sumarizados (simplificados) e correlatos, compreendendo os Juizados Especiais Cíveis (Lei nº 9.099/1995), os Juizados Especiais Federais (Lei nº 10.259/2001) e os Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei nº 12.153/2009). Tais diplomas compõem um sistema normativo integrado, orientado por uma matriz principiológica comum, ainda que apresentem variações quanto à competência material e à alçada de valor da causa (CASTRO, 2018).

O estudo justifica-se pela importância prática do tema, dante de demandas nos Juizados envolvendo sociedades empresárias e microempresas, e pela relevância teórica, uma vez que o tema exige a conciliação entre efetividade processual e garantias constitucionais.

A pesquisa busca, portanto, analisar os limites e possibilidades de aplicação do IDPJ no microsistema dos Juizados Especiais, examinando, principalmente, o diálogo entre as normas do Código de Processo Civil e da Lei nº 9.099/1995, bem como a jurisprudência correlata. Ao final, pretende-se demonstrar que a adaptação procedimental do IDPJ, sem a necessidade de instaurar processo autônomo, pode conciliar os valores da efetividade e da celeridade processual com a segurança jurídica e o respeito às garantias constitucionais, assegurando a justa aplicação da desconsideração da personalidade jurídica no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis.

2. A Desconsideração da Personalidade Jurídica no Direito Brasileiro

2.1. Origem e evolução do instituto

A desconsideração da personalidade jurídica não surgiu como negação da pessoa jurídica, mas como resposta excepcional ao uso desviado da autonomia patrimonial. A personificação cumpre função econômico-organizacional legítima separa patrimônios, viabiliza investimentos e distribui riscos; porém o “véu” societário também foi historicamente instrumentalizado para fraude a credores, desvio de finalidade e ocultação patrimonial. Nesses casos, o afastamento episódico da personalidade não anula a pessoa jurídica; apenas impede o abuso, alcançando quem dela se valeu indevidamente.

No plano comparado, a doutrina identifica na experiência norte-americana (a *disregard doctrine*) e em construções alemãs (sobre abuso do direito societário) a matriz teórica da relativização da personalidade quando convertida em instrumento de fraude. No Brasil, a recepção se deu, de início, por elaboração jurisprudencial e doutrinária ao longo da segunda metade do século XX, especialmente em litígios societários e execuções frustradas, fixando-se a máxima de prudência: a autonomia patrimonial é a regra; sua superação é exceção (CHINI; HARTMANN, 2017).

A positivação foi progressiva

O Código de Defesa do Consumidor (1990) antecipou hipóteses de superação do véu, inclusive, para alcançar sócios ou administradores quando presente abuso, ao prever que a personalidade jurídica pode ser afastada “sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos” (art. 28, § 5º) (BRASIL, 1990). O Código Civil (2002) sistematizou o tema de maneira mais restritiva, condicionando a desconsideração à demonstração de abuso da personalidade (art. 50), objetivado em desvio de finalidade ou confusão patrimonial; mais tarde, a Lei nº 13.874/2019 (conhecida como “Lei da Liberdade Econômica”) densificou esses conceitos, conferindo maior objetividade e coibindo aplicações automáticas.¹

Desse modo, a legislação autoriza que se desconsidere a personalidade sem demonstrar: (i) desvio de finalidade (ato doloso para fraudar/lesar credores) ou (ii) confusão patrimonial (“mistura” objetiva de patrimônios). A Lei 13.874/2019 buscou coibir esse atalho ao tipificar esses conceitos no art. 50 do CC e exigir indícios concretos (ex.: pagamentos cruzados, transferências sem contraprestação, uso da sociedade como “projeção patrimonial” do sócio), afastando decisões baseadas em presunção genérica. (BRASIL, 2002; BRASIL, 2019).

O passo seguinte foi processual. O CPC/2015 organizou a matéria como incidente dotado de contraditório específico e cabimento em todas as fases (arts. 133–137), reduzindo a margem de surpresa e impondo garantias mínimas aos atingidos. Ademais, o art. 1.062 estendeu esse regime ao microsistema dos Juizados Especiais Cíveis, condicionando a aplicação à compatibilidade com os princípios da Lei nº 9.099/1995 (oralidade, simplicidade, informalidade, economia e celeridade) (BRASIL, 2015; BRASIL, 1995). A literatura específica sobre Juizados registra esse deslocamento: com o CPC/2015, consolidou-se um modelo

¹ A expressão “aplicações automáticas”, neste estudo, consagra a ideia de decisões que dispensam (“pulam”) a etapa probatória e presumem o abuso apenas porque houve inadimplemento, insolvência ou porque o réu é sócio/pertence a “grupo econômico”

procedimental a ser observado, sem desnaturar a vocação sumaríssima do rito (CHINI; HARTMANN, 2017).

Por fim, a trajetória legislativa revela um arco de expansão: do núcleo civil-consumerista para áreas setoriais (por exemplo, na seara ambiental e no segmento da anticorrupção), em que a desconsideração também serve à tutela do interesse público.

Esse percurso histórico-normativo brevemente delineado, bem como a abordagem legislativa que será realizada no item seguinte (sem qualquer pretensão exaustiva, em razão dos limites e dos escopos desta pesquisa) preparam raciocínios para o debate central deste trabalho: como compatibilizar um instrumento potencialmente complexo com o rito sumaríssimo dos Juizados, preservando contraditório e efetividade sem criar um “processo dentro do processo”?

2.2. Fundamentos legais: Código Civil, Código de Defesa do Consumidor e legislação especial

O regime jurídico da desconsideração da personalidade jurídica no Brasil assenta-se em dois eixos normativos principais: Código Civil e Código de Defesa do Consumidor, complementados por diplomas setoriais. No Código Civil, o art. 50 condiciona o afastamento episódico do “véu” societário à demonstração de abuso da personalidade, objetivado em desvio de finalidade ou confusão patrimonial. A Lei nº 13.874/2019 (Liberdade Econômica) densificou esses conceitos, conferindo maior objetividade e reforçando a natureza excepcional da medida, a fim de desestimular a sua aplicação automática. Em síntese, o direito material (de matriz civil) exige prova concreta do abuso e vincula a extensão da responsabilidade a quem efetivamente se beneficiou do desvio.

No direito do consumidor, o art. 28 do CDC admite a superação do véu quando a forma societária obstaculiza a reparação. O STJ consolidou a leitura do § 5º como autônoma em relação ao caput, afirmando que o juiz pode desconsiderar a pessoa jurídica “quando sua personalidade constituir obstáculo ao ressarcimento dos consumidores lesados”, ainda que não se provem, no caso concreto, todas as hipóteses do caput (REsp 279.273/SP).

Paralelamente a essa ordem de ideias, a referida Corte Superior também tem delimitado quem pode ser alcançado: a denominada “teoria menor” (a ser abordada em itens posteriores desta pesquisa) não autoriza, por si só, responsabilizar administrador não sócio; nesses casos, exige-se o regime da chamada “teoria maior” (que consagra o abuso objetivado, como reiterado pelo STJ (2021). Em termos práticos, a jurisprudência aplica o § 5º do art. 28 do CDC quando

há demonstração objetiva de que a pessoa jurídica foi utilizada como barreira à satisfação do crédito (v.g., inexistência de bens penhoráveis ou interposição societária), mantendo, contudo, um padrão mínimo de prova para evitar decisões baseadas em presunção genérica.

Por fim, o sistema positivo brasileiro contempla legislação especial que autoriza a desconsideração em contextos determinados, como o direito ambiental (Lei nº 9.605/1998, art. 4º)², a responsabilização por corrupção (Lei nº 12.846/2013, art. 14)³, entre outros. Nesses referidos ordenamentos, a técnica da desconsideração não opera apenas em prol de interesses privados; ela funciona também como instrumento de proteção de interesses públicos, reafirmando que a personalidade jurídica é meio legítimo de organização econômica, mas não escudo para a prática de ilícitos.

2.3. O incidente de desconsideração no CPC/2015: cabimento, natureza jurídica, peculiaridades

Embora a desconsideração da personalidade seja aplicada há décadas no Brasil, inexistiam regras processuais expressas e específicas para garantir a sua concretização, propiciando entendimentos doutrinários e jurisprudenciais díspares a esse respeito (VIEIRA, 2017 p. 57).

Nesse contexto, foi o Código de Processo Civil de 2015 que, de modo sistemático, passou a positivar regras procedimentais para a efetivação da medida (artigos 133 a 137), conferindo previsibilidade e segurança jurídica ao jurisdicionado (HIBNER; SILVESTRE, 2019). Com efeito, tal diploma processual inseriu o instituto como uma espécie de intervenção de terceiros - afinal, um sujeito estranho à relação processual (a pessoa que se pretende responsabilizar) pode ingressar em um processo pendente, passando a figurar como parte (MARINONI; SILVA, 2015, p. 454).

Nada obstante, o IDPJ distingue-se das demais intervenções de terceiro típicas (previstas no art. 119 e seguintes do CPC), pois sua finalidade não é ampliar subjetivamente o polo da

² BRASIL. Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. *Lei de Crimes Ambientais*. Art. 4º: “Poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente.”

³ BRASIL. Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. *Lei Anticorrupção*. Art. 14: “A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos nesta Lei ou para provocar confusão patrimonial, sendo estendidos todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica aos seus administradores e sócios com poderes de administração, observados o contraditório e a ampla defesa.”

demanda por interesse jurídico próprio, mas permitir o exercício de defesa por quem será alcançado pela decisão patrimonial. Trata-se, portanto, de uma intervenção de terceiros *incidental*, cujo objeto é delimitado e de cognição restrita (CHINI; HARTMANN, 2017).

E a despeito da nomenclatura empregada pelo CPC/2015 (“incidente”), sua natureza jurídica é objeto de debate. De um lado, há quem o enquadre como um típico *incidente processual*, por se tratar de uma questão acessória que envolve resolução prévia à decisão final do processo principal, tramitando por meio de atos processuais específicos e com estrutura procedimental própria. De outro, há autores que defendem se tratar de uma verdadeira *demanda incidental*, uma vez que o requerimento de desconsideração *inaugura nova relação jurídica* entre o requerente e o sujeito atingido, com autonomia suficiente para justificar a aplicação dos princípios da causalidade e da sucumbência. Nessa linha, sustenta-se que a decisão que resolve o IDPJ deve impor à parte vencida o pagamento de honorários advocatícios e das despesas processuais correspondentes (HIBNER; SILVESTRE, 2019, p. 84).

O aprofundamento dessas divergências teóricas ultrapassa os limites deste estudo. Contudo, é inegável que delas decorrem implicações práticas relevantes - como a necessidade de fixação de honorários de sucumbência na decisão que resolve o incidente - tema que será retomado em item próprio, mais adiante, com abordagem relacionada aos Juizados Especiais.

Sem prejuízo do exposto, e mais precisamente com relação às peculiaridades procedimentais do IDPJ, tem-se que o art. 133 do CPC fixa o “gatilho” de instauração do instituto: “será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público” (quando couber sua intervenção), deslocando a matéria de decisões intuitivas para um rito com garantia mínima de defesa do atingido.

Quanto ao momento e ao modo de veiculação, o art. 134 admite o incidente “em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial”; se o pedido vier na petição inicial, “dispensa-se a instauração do incidente” (cita-se desde logo a pessoa a ser atingida, *sem a necessidade de suspensão do feito*), ao passo que, requerido supervenientemente, “a instauração do incidente suspenderá o processo”. Esses comandos desenham a opção preferencial por resolver a controvérsia no próprio processo, com suspensão do feito apenas quando estritamente necessária para viabilizar o contraditório.

O contraditório específico estrutura-se em três passos: (i) demonstração dos pressupostos legais de desconsideração (o requerimento deve indicar, de modo objetivo, elementos de abuso, nos termos da lei material [CC/2002, art. 50, ou CDC, art. 28]); (ii) citação

do sócio, administrador ou da própria pessoa jurídica “para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias” (art. 135); e (iii) instrução mínima, seguida de decisão. Concluída a fase probatória (se necessária), o art. 136 determina que o incidente “será resolvido por decisão interlocutória”, o que preserva a marcha do feito principal e permite a impugnação adequada por agravo de instrumento (CPC, art. 1015, IV).

Vale lembrar, ainda, que se o IDPJ for resolvido por sentença, como se dá, por exemplo, na hipótese de o pedido de desconconsideração ser feito na petição inicial, o recurso cabível será a apelação (§ 3º do art. 1.009 do CPC). Nesse sentido, aliás, é o comando do Enunciado 390 do V Fórum Permanente de Processualistas Civis: “Resolvida a desconconsideração da personalidade jurídica na sentença, caberá apelação (Grupo: Litisconsórcio e intervenção de terceiros)”.

Além disso, cabe pontuar que doutrina e jurisprudência admitem a instauração do IDPJ em segunda instância, por exegese dos artigos 134, 136 e 932, VI do CPC, interpretados no sentido de que o incidente poderá ser apresentado em segundo grau de jurisdição apenas *nos casos de competência originária* dos tribunais, os quais estão previstos expressamente pela Constituição Federal. Nesses casos, como a decisão do IDPJ seria monocrática, o recurso cabível é o agravo interno, nos termos do art. 136 do CPC (ALMEIDA; VAUGH, 2018, p. 156).

No plano dos efeitos que podem decorrer com o resultado do incidente, o art. 137 do CPC vincula o IDPJ à disciplina da fraude à execução: acolhido o pedido, a alienação/ oneração de bens feita em fraude será ineficaz em relação ao requerente; a delimitação da fraude observará o regime geral do CPC (art. 792).

Com efeito, a opção legislativa adotada no CPC/15 evidencia que o incidente em estudo não é mero expediente executório, mas um instituto com decisão de mérito incidental e com reflexos patrimoniais relevantes, razão pela qual a jurisprudência e a doutrina têm repudiado o uso automático do instrumento e insistido na parcimônia probatória, bem como na objetividade dos fundamentos (CHINI; HARTMANN, 2017).

Em suma, o IDPJ - do CPC/2015 - confere segurança procedimental à desconconsideração: fixa quem pode pedir, quando pedir, como contraditar e como decidir, além de projetar efeitos sobre atos de disposição patrimonial. Esse modelo legal, como se verá adiante (item 3 deste estudo), é aplicável aos JEC (art. 1.062), mas requer calibragem para não sacrificar os princípios da Lei 9.099/1995, evitando a criação de um incidente com encadeamento processual desnecessário.

2.4. Desconsideração direta e inversa

A desconsideração denominada “direta” (ou “tradicional”) consiste no afastamento episódico da autonomia patrimonial da pessoa jurídica para *atingir sócios ou administradores* quando demonstrado abuso da personalidade objetivado, no plano do direito material, em desvio de finalidade ou confusão patrimonial (art. 50 do CC). O ponto central não é punir o mero inadimplemento empresarial, mas coibir o uso indevido da personalidade jurídica como instrumento para a prática de ilícitos. A medida, por isso, é excepcional e finalística: limita-se a quem efetivamente se beneficiou do abuso e na extensão necessária à recomposição do dano, preservando-se a regra de separação patrimonial.

Já a desconsideração dita “inversa” opera em situação simétrica: quando o devedor pessoa física instrumentaliza a sociedade para ocultar bens ou frustrar credores, permitindo-se que o *patrimônio da pessoa jurídica responda* por obrigações do sócio abusivo. O CPC/2015 positivou expressamente essa modalidade ao prever que o regime do incidente também se aplica à “desconsideração inversa da personalidade jurídica” (art. 133, § 2º).

Também a jurisprudência do STJ consolidou a legitimidade da via inversa como técnica de tutela contra a fraude patrimonial por interposição societária, a exemplo do REsp 948.117/MS (STJ, 2009), paradigmático caso que reconheceu a possibilidade de alcançar bens da sociedade quando esta é utilizada como mera projeção patrimonial do sócio para lesar terceiros (ALMEIDA; VAUGHN, 2018). Além disso, o Enunciado 283 da IV Jornada de Direito Civil do CJF⁴ consagra o instituto.

Em ambas as hipóteses, direta ou inversa, a prova do abuso é requisito nuclear: exige-se demonstração objetiva de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. O alcance subjetivo da decisão deve ser restrito aos beneficiários do abuso, e o alcance objetivo deve guardar proporcionalidade, evitando-se a extensão indiscriminada a terceiros de boa-fé (REQUIÃO, 2002)

No plano processual, o contraditório específico do IDPJ (previsto nos arts. 133–137 do CPC/2015) funciona como salvaguarda contra “automatismos decisórios”, permitindo instrução probatória mínima e focada. Em outras palavras: ao exigir a demonstração objetiva dos pressupostos legais da desconsideração direta ou inversa, a citação do sujeito atingido e a instrução mínima do incidente, o legislador buscou assegurar que a superação da autonomia

⁴ “É cabível a desconsideração da personalidade jurídica denominada “inversa” para alcançar bens de sócio que se valeu da pessoa jurídica para ocultar ou desviar bens pessoais, com prejuízo a terceiros”

patrimonial da pessoa jurídica - seja na forma direta ou inversa – ocorra com observância plena das garantias processuais. Essa estrutura procedimental evita que a desconconsideração seja decretada de forma precipitada ou sem base probatória adequada, preservando a racionalidade do sistema e impedindo a proliferação de atos processuais desnecessários ou desproporcionais.

2.5. Teoria maior e teoria menor

A desconconsideração da personalidade jurídica, como técnica de superação da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, não se limita a um único modelo teórico (consoante já se pontuou brevemente em tópicos anteriores deste estudo). Ao longo do desenvolvimento doutrinário e jurisprudencial sobre o tema, consolidaram-se duas grandes vertentes interpretativas que orientam a aplicação material do instituto: a teoria maior e a teoria menor (HIBNER; SILVESTRE, 2019). Como será demonstrado, a distinção entre tais teorias organiza os pressupostos materiais da desconconsideração e condiciona o seu ônus probatório.

Pela teoria maior, de extração civilista, a superação do “véu” societário *depende da prova concreta de abuso da personalidade*, manifestado em desvio de finalidade ou confusão patrimonial (art. 50 do CC). Trata-se de cláusula de uso excepcional, que não se confunde com o mero inadimplemento nem com a simples insolvência do devedor.

Na teoria menor, o foco desloca-se para a efetividade reparatória e para a tutela do hipossuficiente. O art. 28, § 5º, do CDC autoriza a desconconsideração “sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos”, o que flexibiliza os requisitos clássicos de abuso e admite o afastamento do véu quando a autonomia patrimonial funciona como barreira à satisfação do crédito do consumidor (BRASIL, 1990). A jurisprudência do STJ, ao interpretar esse dispositivo, reconhece que, nas relações de consumo, a medida pode ser facilitada em comparação ao regime civil comum, sem dispensar, contudo, a existência de elementos objetivos (por exemplo, indícios de dissolução irregular, interposição de pessoas, inviabilização do cumprimento), sob pena de banalização do instituto (STJ, REsp 279.273/SP).

A partir dessa diferenciação teórica, delinea-se uma funcionalidade própria para cada modelo: a teoria maior atua como cláusula geral de responsabilização patrimonial, exigindo prova robusta e criteriosa do abuso da personalidade jurídica, enquanto a teoria menor oferece porta de acesso para a tutela de crédito em relações de consumo quando a estrutura societária se converte em mecanismo de não reparação. Em ambos os casos, a aplicação da desconconsideração deve observar critérios de precisão subjetiva - limitando seus efeitos aos

efetivos beneficiários do abuso - e de proporcionalidade patrimonial, de modo a evitar responsabilizações excessivas ou indevidas.

Nos Juizados Especiais Cíveis, essa distinção adquire especial relevância prática, pois a definição do regime jurídico aplicável (civil ou consumerista) impacta diretamente o nível de exigência probatória e o formato procedimental compatível com os princípios da Lei nº 9.099/1995, consoante ficará demonstrado nos itens seguintes deste estudo.

3. Os Juizados Especiais Cíveis e sua Dinâmica Processual

O presente item deste estudo tem por objetivo analisar a aplicação do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) em sede de Juizados Especiais Cíveis, considerando as peculiaridades procedimentais que caracterizam esse rito sumarizado. Embora as discussões doutrinárias e processuais que envolvem o tema extrapolem os limites deste trabalho, serão tratados os aspectos processuais essenciais previstos na Lei nº 9.099/1995, na medida em que contribuam para a compreensão do objeto da pesquisa e para o esclarecimento das questões nela formuladas.

3.1. Finalidade, princípios e racionalidade procedimental da Lei nº 9.099/1995

A Lei nº 9.099/1995 materializa, no plano infraconstitucional, a diretriz do art. 98, I, da Constituição Federal, segundo a qual é necessário criar mecanismos vocacionados a ampliar o acesso à justiça para causas de menor complexidade, com resposta rápida e custos reduzidos. Sua finalidade teleológica é simplificar o caminho até a tutela jurisdicional efetiva, evitando que a forma sufoque o direito, sem, contudo, sacrificar o contraditório e a ampla defesa.

O art. 2º da Lei 9.099/1995 explicita os princípios norteadores do procedimento: “oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade” (BRASIL, 1995). Com efeito: a) a oralidade privilegia a formação concentrada do convencimento judicial em audiência, com estímulo à autocomposição; b) a simplicidade e a informalidade afastam rigorismos inúteis; c) a economia processual exige que cada ato agregue utilidade concreta ao resultado.

Mais precisamente, é autorizado afirmar que o princípio da simplicidade, nos Juizados Especiais, materializa-se por desenho procedimental “enxuto” e por atos processuais ou opções antiformalistas. A audiência, por exemplo, é concebida para concentrar conciliação, instrução

e julgamento, diminuindo atos intermediários e evitando dilações indevidas. Ainda nesse contexto, a sentença sem relatório (“a sentença dispensará o relatório”, art. 38) resume essa lógica de redução de formalidades inúteis; no mesmo contexto, há a possibilidade de postulação sem advogado em causas de pequeno valor; do mesmo modo, a *vedação à intervenção de terceiros* (art. 10) impede a hipertrofia do objeto litigioso - que afastaria o processo de sua vocação (BRASIL, 1995). Tudo converge para um fluxo de atos necessários e suficientes à solução útil do conflito

A celeridade, por sua vez, emerge tanto da arquitetura legal dos atos processuais, quanto do regime recursal simplificado: as decisões interlocutórias, via de regra, não comportam impugnação imediata, ficando sua revisão diferida para o recurso inominado contra a sentença (arts. 41–42). Tal desenho maximiza o rendimento temporal do processo e desencoraja estratégias dilatórias.

Além disso, a economia processual funciona como princípio de eficiência: cada ato deve agregar utilidade concreta ao resultado, evitando duplicidades probatórias e incidentes autônomos sem ganho proporcional. (BRASIL, 1995)

Cabe mencionar, ainda, que a diretriz de decidir por critérios de justiça e equidade (prevista no art. 6º da Lei 9.099/95) confere plasticidade ao juiz para moldar o procedimento ao caso concreto, desde que preservado o núcleo do devido processo legal.

Tudo isso compõe um desenho institucional e procedimental que transforma o tempo em variável de justiça, sem renunciar às garantias mínimas de defesa. Quer-se com isso dizer que, nos Juizados, tempo não é apenas uma questão de logística: é critério de justiça. O rito foi desenhado para entregar tutela em tempo útil (audiência una, poucos atos, recurso diferido), reduzindo formalismos que apenas atrasam a solução sem suprimir garantias: há contraditório substancial, possibilidade de prova essencial e decisão fundamentada. Busca-se, portanto, o equilíbrio entre celeridade eficaz e defesa suficiente.

Esses princípios e regramentos mencionados funcionam como vetores de compatibilização quando o rito sumaríssimo encontra institutos processuais mais complexos (como é o caso do IDPJ). Ao mesmo tempo em que rejeitam formalismos que atrasem o desfecho útil, requerem contraditório adequado e prova objetiva antes de restringir esferas jurídicas – exigência diretamente relevante para o manejo do incidente de descon sideração da personalidade jurídica.

Em síntese, a Lei nº 9.099/1995 erige um modelo procedimental finalístico: rápido, simples e econômico, porém, controlado por garantias, o que condiciona a recepção de técnicas

extraordinárias a um uso parcimonioso e funcional ao resultado justo (CHINI; HARTMANN, 2017). Esse arranjo, como será visto na sequência (item 4), condiciona a incorporação de técnicas do CPC/2015.

3.2. Competência e limites materiais dos Juizados

A delimitação da competência dos Juizados Especiais Cíveis constitui o desdobramento natural da racionalidade processual estudada no tópico anterior. Se o item precedente analisou o *como* do procedimento (seus princípios e objetivos), a presente seção aborda os contornos objetivos e materiais que definem o campo de incidência da Lei nº 9.099/1995. A compreensão desses limites é essencial para o debate proposto neste trabalho, pois é a partir deles que se poderá avaliar em que medida o IDPJ pode ser compatibilizado com o rito sumaríssimo sem desnaturar sua vocação simplificada e célere.

Com efeito, a competência do Juizado Especial Cível é funcionalmente instituída para “as causas cíveis de menor complexidade”, com foco em acesso e resposta rápida (Lei nº 9.099/1995, art. 3º, caput). O art. 3º enumera quatro critérios determinativos de competência: (i) valor da causa até 40 salários-mínimos; (ii) matérias então enumeradas no art. 275, II, do CPC/1973 (referência histórica hoje lida como indicador de baixa complexidade); (iii) ação de despejo para uso próprio; e (iv) ações possessórias sobre imóveis cujo valor não exceda 40 salários-mínimos (BRASIL, 1995). Além do conhecimento, o § 1º do art. 3º atribui ao JEC a execução de seus próprios julgados e de títulos extrajudiciais até 40 salários-mínimos; o § 3º do mesmo artigo explicita que a opção pelo rito importa renúncia ao crédito excedente ao limite legal, ressalvada a conciliação (BRASIL, 1995).

O legislador também delimitou negativamente a matéria: ficam excluídas do JEC as causas de natureza alimentar, falimentar, fiscal e de interesse da Fazenda Pública, bem como as relativas a acidentes de trabalho, resíduos e ao estado e capacidade das pessoas, ainda que com conteúdo patrimonial (art. 3º, § 2º) (BRASIL, 1995). Tal previsão procedimental preserva a vocação sumaríssima: temas estruturalmente complexos, com instrução probatória extensa ou forte impacto coletivo não se compatibilizam com o rito do JEC. Por essa razão, mesmo dentro do teto de 40 salários-mínimos, conflitos que exijam prova técnica extensa ou dilação probatória incompatível com a audiência *una* (prevista nos arts. 27 e 28 da Lei 9.099/95) podem justificar o encaminhamento ao procedimento comum.

No que toca à representação técnica, o art. 9º admite a postulação pessoal do autor até

20 salários-mínimos, com faculdade de assistência por advogado; acima desse patamar, a assistência torna-se necessária (BRASIL, 1995). A diretriz reforça a função de porta de entrada do JEC, sem suprimir o contraditório e a paridade de armas - sobretudo quando o polo passivo é pessoa jurídica. As regras de foro (art. 4º) prestigiam a facilitação do acesso, permitindo o ajuizamento no domicílio do réu, no local de cumprimento da obrigação ou, nas ações indenizatórias, no domicílio do autor ou no local do fato (BRASIL, 1995).

Todos esses elementos se articulam com o *microsistema* dos Juizados: a matéria federal de até 60 salários-mínimos é deslocada aos Juizados Especiais Federais (JEF), com exclusões próprias (mandado de segurança, desapropriação, execuções fiscais, entre outras), e competência absoluta onde instalada Vara de Juizado (Lei nº 10.259/2001, art. 3º e §§) (BRASIL, 2001). Já as demandas contra a Fazenda Pública estadual/distrital/municipal seguem o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (JEFP), cujo art. 2º fixa a competência para causas cíveis de interesse desses entes, também com teto e exclusões específicas (Lei nº 12.153/2009) (BRASIL, 2009). Em síntese: o JEC não julga causas fazendárias (que vão ao JEFP) nem matérias federais típicas (que vão ao JEF), o que evita sobreposição de ritos e reforça a coerência do *microsistema*.

Do ponto de vista teleológico, portanto, os limites materiais e objetivos da Lei 9.099/95 operam como filtro de adequação: preservam a celeridade e a simplicidade sem sacrificar o devido processo legal.

No contexto específico sobre o IDPJ, aqui se defende que o instituto pode ser manejado no JEC (consoante previsão expressa do art. 1.062 do CPC/2015), mas desde que a instrução permaneça compatível com o rito previsto no microsistema dos Juizados Especiais; se a prova demandar complexidade incompatível (perícia contábil ampla, por exemplo), a solução adequada é migrar de procedimento, e não hipertrofiar o procedimento sumaríssimo. É o que será explicado com maior detalhamento, mais adiante (especialmente a partir do item 4).

4. A Aplicação da Desconsideração da Personalidade Jurídica nos Juizados Especiais Cíveis

4.1. Previsão legal: extensão do incidente pelo art. 1.062 do CPC/2015

Como asseverado alhures, o CPC/2015 positivou a desconsideração como incidente autônomo, com contraditório específico (arts. 133–137) e estendeu expressamente esse regime

ao microsistema dos Juizados: “O incidente de desconconsideração da personalidade jurídica aplica-se ao processo de competência dos juizados especiais” (art. 1.062). A regra elimina dúvidas quanto à admissibilidade, mas não esclarece e tampouco prevê parâmetros ou limites para a forma de compatibilização do IDPJ com a Lei nº 9.099/1995. De sua parte, também como já pontuado neste estudo, a Lei nº 9.099/1995 impõe que o procedimento nos Juizados observe “oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade” (art. 2º).

A leitura conjunta desses diplomas conduz a um modelo de integração: o IDPJ é cabível, mas deve ser manejado “à moda dos Juizados”, ou seja, com prova predominantemente documental, contraditório nos próprios autos e sem apensos ou dilações desnecessárias, reservando-se a suspensão do processo apenas quando estritamente indispensável à defesa.

Nessa mesma direção, o FONAJE (Fórum Nacional dos Juizados Especiais) assentou critério de filtro para o CPC no sistema dos Juizados: “Considerado o princípio da especialidade, o CPC/2015 somente terá aplicação ao Sistema dos Juizados Especiais nos casos de expressa e específica remissão ou na hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no art. 2º da Lei 9.099/95” (Enunciado 161).

Em termos práticos, tem-se a permissão expressa do CPC; a avaliação da compatibilidade do IDPJ nos JECs significa privilegiar (i) a inclusão do sócio já na petição inicial, quando houver elementos, para decisão na sentença; (ii) quando superveniente, instaurar contraditório no mesmo processo, com instrução enxuta; e (iii) migrar de rito quando a causa revelar complexidade probatória incompatível (perícias extensas, larga produção testemunhal), em vez de hipertrofiar o procedimento sumaríssimo (o que será esclarecido e abordado com mais detalhes no próximo tópico).

Esse arranjo preserva a vocação do microsistema e evita transformar o IDPJ em “processo dentro do processo”. Em síntese: o art. 1.062 autoriza; o art. 2º da Lei nº 9.099/1995 baliza; e o Enunciado 161 condiciona a aplicação do CPC/2015 à compatibilidade com os vetores de oralidade, simplicidade, economia e celeridade.

4.2. Compatibilidade entre o incidente e os princípios da Lei nº 9.099/1995

Com efeito, a extensão do incidente de desconconsideração da personalidade jurídica (IDPJ) aos Juizados (CPC/2015, art. 1.062) não elimina o filtro material e procedimental próprio da Lei nº 9.099/1995; os vetores do art. 2º condicionam a forma de introduzir, instruir e decidir o pedido de superação do véu societário. O ponto não é negar o IDPJ, mas compatibilizá-lo com

um procedimento sumaríssimo que transforma tempo e custo em variáveis de justiça, sem renunciar ao contraditório e à ampla defesa.

No plano operacional, a compatibilidade se verifica quando o IDPJ é manejado de modo a não criar uma complexidade desnecessária ou indevida do rito processual. Se houver elementos desde o início, preferencialmente, incluem-se os sócios na petição inicial, permitindo que a matéria seja enfrentada na sentença, sem suspensão do feito. Se a necessidade surgir supervenientemente, o contraditório deve ocorrer nos próprios autos, com prova predominantemente documental e objetiva, reservando-se atos instrutórios mais densos apenas quando indispensáveis. Medidas de suspensão devem ser excepcionais, justificadas por risco real de cerceamento, e por tempo estritamente necessário.

O desenho do JEC reforça essa diretriz. A lei dispensa, como já foi visto anteriormente, o relatório na sentença (art. 38) e veda a intervenção de terceiros (art. 10), sinalizando contenção de formalismos e de ampliações subjetivas que desvirtuem o rito. Por consequência, a aplicação do IDPJ sem autos apartados, com contraditório enxuto e fundamentação objetiva (vinculada aos critérios materiais do art. 50 do CC e/ou do art. 28 do CDC), é a via mais conforme ao modelo sumaríssimo.

Quando a controvérsia exigir dilação probatória incompatível por exemplo, perícia contábil extensa ou produção testemunhal volumosa acerca de complexa confusão patrimonial, a solução não é hipertrofiar o JEC, e sim reconhecer a ausência de menor complexidade e migrar de rito. Em outras palavras, a própria noção legal de “causas cíveis de menor complexidade” funciona como limite material à permanência do IDPJ no microsistema, preservando tanto a celeridade quanto a confiabilidade decisória.

Por fim, a integração com o CPC/2015 deve observar a especialidade do sistema dos Juizados. A orientação consolidada pelo FONAJE é clara: o CPC/2015 aplica-se aos Juizados apenas quando houver remissão expressa ou compatibilidade com os critérios do art. 2º da Lei nº 9.099/1995. Nessa chave, o IDPJ é cabível no JEC (art. 1.062 do CPC/2015), desde que processado com parcimônia probatória, decisão célere e contraditório proporcional, evitando a transformação do incidente em um entrave ao fim primordial do microsistema: entregar tutela efetiva em tempo útil.

4.3. Dificuldades práticas: celeridade *versus* formalismo processual

A principal tensão na aplicação do IDPJ aos Juizados decorre do choque entre a

celeridade e a simplicidade da Lei nº 9.099/1995 e o formalismo que, não raro, acompanha a instauração do incidente.

Uma primeira dificuldade é probatória. O IDPJ costuma demandar demonstração objetiva de desvio de finalidade ou confusão patrimonial (art. 50 do CC) ou, nas relações de consumo, de que a personificação obsta o ressarcimento (art. 28, § 5º, do CDC). A prova, porém, precisa ser compatível com o rito: privilegiadamente documental (extratos, contratos, notas fiscais, e-mails corporativos, atos societários), evitando-se perícias amplas que paralisem o feito. Quando a controvérsia dependa de perícia complexa (p.ex., auditoria contábil extensa para mapear confusão patrimonial multissocietária), a solução adequada não é sobrecarregar o Juizado, mas reconhecer a ausência de menor complexidade e migrar de rito (BRASIL, 1995).

A segunda dificuldade reside na formação do contraditório. O CPC/2015 admite que, se o pedido de desconsideração vier na petição inicial, dispensa-se a instauração formal do incidente, citando-se desde logo quem se pretende atingir; já quando superveniente, instaura-se contraditório específico (arts. 134–135). No Juizado, o manejo mais conforme aos princípios do art. 2º é: (i) incluir o sócio/administrador já na inicial, quando houver indícios, para decidir na sentença, e (ii) se superveniente, processar nos mesmos autos, com prazo único e produção probatória enxuta. A suspensão há de ser excepcional, pelo tempo estritamente necessário, quando indispensável para evitar cerceamento de defesa (BRASIL, 2015).

Surge, ainda, uma colisão aparente com a vedação à intervenção de terceiros (art. 10 da Lei nº 9.099/1995). O IDPJ, entretanto, não veicula intervenção típica de terceiro, mas ampliação subjetiva da responsabilidade dentro da mesma relação material, desde que observados os pressupostos legais e o contraditório específico. A compatibilização exige que o juiz evite apensos ou incidentes autônomos que repliquem atos (p.ex., dupla instrução), preferindo decisão nos próprios autos solução coerente com a “sentença dispensará o relatório” (art. 38) e com a lógica de máximo rendimento do processo (BRASIL, 1995).

Há, por fim, riscos de banalização do instituto. Em demandas seriadas ou de massa, é frequente o pedido de desconsideração como atalho executório diante do mero inadimplemento, sem lastro indiciário mínimo. Esse uso instrumental contraria o caráter excepcional do IDPJ e gera custo processual incompatível com o microssistema. Boas práticas decisórias incluem: (a) exigir petições delimitadas (fatos objetivos, documentos, cronologia), (b) indeferir liminarmente pedidos genéricos, (c) priorizar contraditório escrito e, só em caso de necessidade real, audiência específica, e (d) fundamentar de modo objetivo e conciso, indicando porque a prova existente é suficiente ou por que a causa deve sair do rito sumaríssimo.

No plano recursal, o desenho do JEC também é constrictivo de formalismos dilatatórios: decisões interlocutórias não comportam impugnação imediata, ficando a revisão diferida para o recurso inominado (arts. 41–42), o que recomenda soluções rápidas e estáveis no próprio juízo (BRASIL, 1995). Há discussão de hipóteses excepcionais de impugnação imediata agravo, mandado de segurança, por envolver critérios jurisprudenciais específicos e não a mecânica cotidiana do processamento do incidente.

Honorários no IDPJ do JEC. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que é cabível fixar honorários quando rejeitado o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, por caracterizar sucumbência específica no incidente (STJ, 2025a; STJ, 2025b). Nos Juizados Especiais, porém, prevalece a disciplina especial do art. 55 da Lei nº 9.099/1995, segundo a qual a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários, salvo litigância de má-fé (BRASIL, 1995). Assim, no IDPJ julgado no 1º grau do JEC, a fixação de honorários não é a regra (depende de má-fé); já na fase recursal (recurso inominado), o recorrente vencido pode ser condenado em honorários, conforme o próprio art. 55 e a orientação do FONAJE (BRASIL, 1995; FONAJE, 2025). Em síntese: aplica-se a diretriz do STJ sobre sucumbência do incidente, mas subordinada ao regime especial dos Juizados (STJ, 2025a; STJ, 2025b; BRASIL, 1995).

Em suma, as dificuldades práticas não aconselham negar o IDPJ nos Juizados, mas condicioná-lo a um manejo compatível: prova documental e objetiva, contraditório proporcional, preferência por decisão na sentença quando a inclusão vier na inicial, processamento nos mesmos autos quando superveniente e migração de rito sempre que a complexidade probatória ultrapassar a vocação sumaríssima.

4.4. O papel do contraditório e da ampla defesa no contexto dos Juizados

No microssistema dos Juizados, contraditório e ampla defesa não são barganháveis: constituem parâmetro constitucional que se impõe mesmo sob rito sumaríssimo. A Constituição assegura “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes” (art. 5º, LV) (BRASIL, 1988).

O que a Lei nº 9.099/1995 faz é modelar a prestação dessas garantias orientada por “oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade” (art. 2º) para que o

exercício defensivo não se converta em formalismo contraproducente (BRASIL, 1995). Assim, a defesa se realiza com qualidade, mas sem erigir um aparato de incidentes que desnature a vocação do procedimento.

No incidente de descon sideração da personalidade jurídica (IDPJ), o CPC/2015 fornece uma arquitetura mínima de defesa. Quando o pedido é formulado na petição inicial, dispensa-se a instauração formal do incidente e o sócio/administrador é citado desde logo; quando o pedido é superveniente, instaura-se contraditório específico, com citação do atingido “para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias” (arts. 134–135) (BRASIL, 2015). A compatibilização com a Lei nº 9.099/1995 recomenda que esse contraditório se processe nos próprios autos, com prova predominantemente documental e fundamentação objetiva quanto aos pressupostos materiais (art. 50 do CC e/ou art. 28 do CDC), reservando-se suspensão apenas quando estritamente indispensável para evitar cerceamento de defesa.

A diretriz do contraditório substancial (compreendido como o postulado que exige que as partes tenham uma influência real e efetiva na formação das decisões judiciais) também afasta a decisão-surpresa. Com efeito, o CPC/2015 exige que se ouça a parte antes de decidir questões capazes de afetar o resultado do julgamento (arts. 9 e 10). Em Juizado, isso significa privilegiar intimações claras e concentradas, com prazo único e indicação dos pontos controvertidos (p. ex., indícios de desvio de finalidade ou confusão patrimonial), evitando intimações sucessivas e atos duplicados. O contraditório, assim, é efetivo porque permite influência real no convencimento e proporcional porque não cria um formalismo excessivo.

Na perspectiva probatória, a ampla defesa não autoriza dilação incompatível com o rito. A instrução deve ser calibrada ao que é indispensável para verificar os pressupostos do afastamento do véu societário. Em termos práticos, cabem exigências mínimas de objetivação (documentos societários, fluxos financeiros, atos de dissolução, registros contábeis) e indeferimento motivado de pedidos genéricos de prova quando o acervo já é suficiente para decidir solução que preserve a defesa sem sacrificar a celeridade e a economia processual. Quando, porém, a defesa demonstrar a necessidade de perícia extensa ou de instrução volumosa, impõe-se reconhecer a incompatibilidade com o JEC e migrar de rito, em vez de hipertrofiar o procedimento sumaríssimo.

Em síntese, o contraditório e a ampla defesa estruturam o processamento do IDPJ nos Juizados: informam o modo de citação, delimitam a prova necessária e condicionam a fundamentação; mas não autorizam formalismos que anulem os vetores do art. 2º da Lei nº

9.099/1995. O resultado esperado é uma defesa real (e não meramente ritual), prestada com parcimônia de atos, apta a permitir controle recursal adequado.

5. Conclusão

A análise desenvolvida demonstrou que a desconsideração da personalidade jurídica, embora seja técnica excepcional de tutela contra o abuso da autonomia patrimonial, é compatível com o microsistema dos Juizados Especiais Cíveis quando manejada com parcimônia e orientada pelos vetores da Lei nº 9.099/1995. O eixo material – art. 50 do CC (teoria maior) e art. 28, § 5º, do CDC (teoria menor) – oferece o substrato normativo para o afastamento episódico do “véu” societário, ao passo que o CPC/2015 (arts. 133–137 e 1.062) fornece a arquitetura procedimental mínima, cuja aplicação, nos Juizados, depende de compatibilização com oralidade, simplicidade, informalidade, economia e celeridade. Concluiu-se que a compatibilização não se alcança pela mera transposição literal do CPC, mas pela reinterpretação funcional do incidente à luz da racionalidade procedimental dos Juizados.

Os itens 3 e 4 desta pesquisa demonstraram que o rito sumarizado dos Juizados não tolera formalismos que comprometam a celeridade e a efetividade da tutela jurisdicional.

Por isso, sob perspectiva prática, o estudo indicou critérios operacionais para evitar que o IDPJ crie encadeamento indevido de atos processuais, a instauração de autos apartados ou suspensões desnecessárias: (i) preferência por incluir desde a petição inicial os sujeitos a serem atingidos, quando haja elementos, para enfrentamento na sentença; (ii) quando superveniente, processar o contraditório nos próprios autos, com prova predominantemente documental e objetiva, limitando a suspensão do feito ao estritamente indispensável; (iii) indeferir pedidos genéricos, exigindo delimitação fática e documental mínima; e (iv) migrar de rito quando a causa revelar complexidade probatória incompatível com o procedimento sumaríssimo (p. ex., perícia contábil extensa ou instrução testemunhal volumosa). Tais diretrizes preservam o núcleo garantista (contraditório e ampla defesa) sem sacrificar a eficiência decisória própria do JEC.

Em síntese, a viabilidade do IDPJ nos Juizados Especiais Cíveis não é apenas questão de admissibilidade legal, mas de governança procedimental. Quando o julgador maneja o incidente de forma precisa e restrita, com prova predominantemente documental, contraditório nos próprios autos e fundamentação objetiva ancorada nos arts. 50 do CC e 28 do CDC, evita-se a criação de um “processo dentro do processo” e preserva-se a vocação sumaríssima da Lei 9.099/1995.

A inclusão do sócio já na inicial (quando houver indícios), a limitação de suspensões ao indispensável quando o pedido for superveniente, e a migração de rito nas hipóteses de complexidade probatória incompatível compõem um conjunto de boas práticas que equilibra efetividade (repressão a fraudes e abusos) e tempo útil (custos reduzidos), legitimando o uso responsável do IDPJ no microssistema dos Juizados.

Referências

ALMEIDA, E.V; VAUGHN, G. F. A instauração do incidente de desconideração da personalidade jurídica em grau recursal. **Revista de Direito Privado**, São Paulo, vol.85, p. 145 – 166, jan. 2018.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF, 1988.

BRASIL. **Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990**. Código de Defesa do Consumidor. Brasília, DF, 1990.

BRASIL. **Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995**. Juizados Especiais Cíveis e Criminais. Brasília, DF, 1995.

BRASIL. **Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998**. Lei de Crimes Ambientais. Brasília, DF, 1998.

BRASIL. **Lei nº 10.259, de 12 de julho de 2001**. Juizados Especiais Federais. Brasília, DF, 2001.

BRASIL. **Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002**. Código Civil. Brasília, DF, 2002.

BRASIL. **Lei nº 12.153, de 22 de dezembro de 2009**. Juizados Especiais da Fazenda Pública. Brasília, DF, 2009.

BRASIL. **Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015**. Código de Processo Civil. Brasília, DF,

2015.

BRASIL. **Lei nº 13.874, de 20 de setembro de 2019.** Declaração de Direitos de Liberdade Econômica (altera o art. 50 do CC). Brasília, DF, 2019.

BRASIL. Conselho Nacional De Justiça (CNJ). **Fórum Nacional de Juizados Especiais – Enunciados Cíveis (FONAJE).** Enunciado 161. Disponível em: <https://fonaje.amb.com.br/enunciados/>. Acesso em: 2 nov. 2025.

BRASIL. **Superior Tribunal de Justiça. REsp 279.273/SP** (3ª Turma). Julgado em 29 mar. 2004. *Teoria menor nas relações de consumo.* Disponível em: <https://ww2.stj.jus.br/websecstj/cgi/revista/REJ.cgi/ITA?CodOrgaoJgdr=&SeqCgrmaSessao=&dt=20040329&formato=PDF&nreg=200000971847&salvar=false&seq=112916&tipo=0>. Acesso em: 2 nov. 2025.

BRASIL. **Superior Tribunal de Justiça. REsp 948.117/MS** (3ª Turma). DJe 3 ago. 2010. *Desconsideração inversa.* Disponível em: <https://www.stj.jus.br/websecstj/cgi/revista/REJ.cgi/ATC?SeqCgrm=&nreg=&seq=10814695&tipo=0>. Acesso em: 2 nov. 2025.

BRASIL. **Superior Tribunal de Justiça. REsp 279.273/SP** (3ª Turma). Julg. 29 mar. 2004. Disponível em: <https://ww2.stj.jus.br/websecstj/cgi/revista/REJ.cgi/ITA?CodOrgaoJgdr=&SeqCgrmaSessao=&dt=20040329&formato=PDF&nreg=200000971847&salvar=false&seq=112916&tipo=0>. repositório do STJ (inteiro teor). Acesso em: 7 nov. 2025.

BRASIL. **Superior Tribunal de Justiça. REsp 1.862.557/DF.** DJe 21 jun. 2021. (aplicação do § 5º do art. 28 do CDC em execução infrutífera). Disponível em: <https://www.stj.jus.br/websecstj/cgi/revista/REJ.cgi/ATC?CodOrgaoJgdr=&SeqCgrmaSessao=&dt=20210621&formato=PDF&nreg=202000400796&salvar=false&seq=128110361&tipo=91>. repositório do STJ (inteiro teor). Acesso em: 7 nov. 2025.

BRASIL. **Superior Tribunal de Justiça. Tema 988** – Taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC/2015. Disponível em: https://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?cod_tema_final=988&cod_tema_inicial=988&novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T. Acesso em: 2 nov. 2025.

BRASIL. **Superior Tribunal de Justiça – Corte Especial. Corte Especial admite fixação de honorários em rejeição de pedido de desconconsideração de personalidade jurídica.** Brasília, DF, 24 abr. 2025. Disponível em: <https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/2025/24042025-Corte-Especial-admite-fixacao-de-honorarios-em-rejeicao-de-pedido-de-desconsideracao-de-personalidade-juridica-.aspx>. Acesso em: 2 nov. 2025.

BRASIL. **Superior Tribunal de Justiça – Corte Especial. Honorários advocatícios são cabíveis se desconconsideração da personalidade jurídica for negada, define Corte Especial.** Brasília, DF, 12 jun. 2025. Disponível em: <https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/2025/12062025-Honorarios-advocaticios-sao-cabiveis-se-desconsideracao-da-personalidade-juridica-for-negada--define-Corte-Especial.aspx>. Acesso em: 2 nov. 2025.

BRASIL. **Superior Tribunal de Justiça. Teoria menor de desconconsideração da personalidade prevista no CDC não atinge administrador não sócio.** Brasília, 25 ago. 2021. Disponível em: <https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/25082021-Teoria-menor-de-desconsideracao-da-personalidade-juridica-prevista-no-CDC-nao-atinge-administrador-nao-socio-da.aspx> portal de notícias do STJ. Acesso em: 7 nov. 2025.

BRASIL. **Supremo Tribunal Federal. Tema 77** – Cabimento do mandado de segurança contra decisões interlocutórias proferidas sob o rito da Lei nº 9.099/1995. Disponível em: <https://portal.stf.jus.br/jurisprudenciaRepercussao/tema.asp?num=77>. Acesso em: 2 nov. 2025.

CASTRO, Daniel Penteadó. Juizados especiais e a uniformização de entendimento no âmbito das turmas recursais. **Migalhas**, 26 abr. 2018. Disponível em:

<https://www.migalhas.com.br/coluna/cpc-na-pratica/279175/juizados-especiais-e-a-uniformizacao-de-entendimento-no-ambito-das-turmas-recursais> . Acesso em: 6 nov. 25.

CHINI, A.; HARTMANN, R. K. **Os Juizados Especiais Cíveis e a necessária flexibilização do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.** *Direito em Movimento*, v. 15, n. 2, p. 46–55, 2017.

DISTRITO FEDERAL. **Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT). Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – procedimento.** Última modificação: 11 jul. 2023. Disponível em: <https://www.tjdft.jus.br/consultas/jurisprudencia/jurisprudencia-em-temas/novo-codigo-de-processo-civil/incidente-de-desconsideracao-da-personalidade-juridica-procedimento>.

Acesso em: 2 nov. 2025.

HIBNER D. A.; SILVESTRE, G. F. Questões controvertidas sobre o “incidente” de desconsideração da personalidade da pessoa jurídica no Código de Processo Civil de 2015. **Revista de Processo**, São Paulo, vol. 289, p. 71-104, mar. 2019.

QUEIROZ E SILVA, M. C. **Desconsideração da pessoa jurídica: admissibilidade de cabimento no âmbito dos Juizados Cíveis Estaduais.** Fortaleza: Escola Superior da Magistratura do Estado do Ceará – ESMEC, 2017.

REQUIÃO, Rubens. Abuso de direito e fraude através da personalidade jurídica (*Disregard doctrine*). **Revista dos Tribunais**, São Paulo, v. 91, n. 803, p. 751-764, set. 2002.

SÃO PAULO (Estado). **Tribunal de Justiça.** Turma de Uniformização. Julg. 25 abr. 2023; publ. 3 jul. 2023. Disponível em: <https://www.tjsp.jus.br/NugepNac/Precedentes/EntendimentosFirmadosView?codigoNoticia=94845&pagina=1>. Acesso em: 2 nov. 2025.

VIEIRA, Christian Garcia. **Desconsideração da personalidade jurídica no Novo CPC – natureza, procedimentos e temas polêmicos**. Salvador: JusPodivm, 2017.